
GERENCIAMENTO ÁGIL APLICADO EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 120 MAR/23, Engenharias / 11/03/2023

AGILE MANAGEMENT APPLIED TO INFRASTRUCTURE PROJECTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7737920

Diego Petrin¹

RESUMO

Devido ao progressivo desejo de empresas pela implantação da gestão ágil em seus projetos, com objetivo de atender as demandas, definir a previsibilidade de entrega tornando-as mais rápidas, gestão da equipe, mensuração de produtividade, definição dos prazos, gerir mudanças de prioridade, gerenciamento dos riscos condiz na identificação de problemas e solucionando o mais rápido possível, otimizando as entregas. Isso se torna possível devido a uma comunicação constante entre a equipe de desenvolvimento e o cliente.

A arte de administrar fascina a humanidade desde os primórdios da civilização. As modernas ferramentas e metodologias à disposição dos administradores. É um verdadeiro arsenal de recursos estratégicos de gestão para garantir a geração de valor para a organização e a entrega do que foi demandado. São as metodologias ágeis que asseguram a forma eficiente e eficaz de gerir projetos e elevar a produtividade das empresas.

O propósito deste artigo é estudar a gestão ágil aplicada em projetos de infraestrutura.

Palavras-chave: Agilidade; Gestão ágil de projetos; Métodos ágeis; infraestrutura.

ABSTRACT

Due to the progressive desire of companies to implement agile management in their projects, with the objective of meeting demands, defining delivery predictability making them faster, team management, productivity measurement, the definition of deadlines, and managing priority changes, risk management is based on identifying problems and solving them as quickly as possible, optimizing deliveries. This becomes possible due to constant communication between the development team and the customer. The art of managing has fascinated humanity since the dawn of civilization. Modern tools and methodologies available to administrators. It is a true arsenal of strategic management resources to guarantee the generation of value for the organization and the delivery of what was demanded. It is the agile methodologies that ensure an efficient and effective way of managing projects and increasing the productivity of companies.

The purpose of this article is to study agile management applied to infrastructure projects.

Keywords: Agility; Agile project management; Agile methods; infrastructure.

INTRODUÇÃO/ CONTEXTUALIZAÇÃO

Em toda a história o mundo sempre dependeu de organizações em sua evolução. Nota-se as três grandes revoluções industriais, hoje vivemos uma 4ª Revolução onde as tecnologias digitais são predominantes.

A necessidade de atender as demandas do mercado tornou-se indispensável a agilidade nos negócios. A metodologia Ágil nasceu e foi agudamente estimulada pela área de Tecnologia da Informação (TI). Porém, atualmente a metodologia ágil foi adotada em diversas organizações de diversos ramos de atividades ao redor do mundo.

A metodologia ágil é um conjunto de técnicas e princípios utilizados para desenvolver sistemas complexos no menor tempo possível.

Demanda por alta qualidade, custos baixos e entrega rápida de produtos ou serviços desafiam o modelo tradicional de agregar valor. O mundo globalizado é imprevisível, de tal forma que a flexibilidade é a principal vantagem competitiva. A metodologia Agile (ou ágil) pode ser definida com a capacidade de sobreviver e prosperar em um ambiente de mudanças contínuas e imprevisíveis por meio de reações rápidas e eficientes.

A metodologia Agile é a mais apropriada para programas e projetos que envolvem altos riscos de incerteza. Geralmente, um produto de alta complexidade nunca é completado antes de no mínimo dois, com mais frequência, quatro ciclos de iteração, e o sistema ou produto final é nunca terminado antes da segunda ou terceira parte do projeto. A gestão e engenharia ágil são descritas como altamente flexíveis para acomodar os longos períodos de incerteza e as frequentes mudanças. Gestores e engenheiros devem viver na mudança contínua por um longo tempo.

As fases da Metodologia Ágil são definidas nos pontos abaixo:

Levantamento de Requisitos: Você deve definir os critérios nesta etapa. Você deve descrever as oportunidades de negócios do projeto e estimar o tempo e o esforço necessários para concluí-lo. Você pode avaliar a viabilidade técnica e econômica com base nessas informações.

Projete o requisito: trabalhe com as partes interessadas para definir os requisitos depois de definir o projeto. Para demonstrar como os novos recursos funcionam e como eles se encaixam em seu sistema existente.

Desenvolver/Iteração: O trabalho começa assim que a equipe define os requisitos. Designers começam a trabalhar em seus projetos, com o objetivo de lançar um produto funcional. O produto passará por vários estágios de desenvolvimento antes de ser lançado, portanto terá funcionalidade básica e rudimentar.

Teste: Esta fase envolve basicamente a equipe de teste, ou seja, a equipe de Garantia de Qualidade verifica o desempenho do produto e procura o bug durante esta fase.

Implantação: a equipe cria um produto para o ambiente de trabalho do usuário nesta fase.

Revisão / Feedback: A fase final é obter feedback após o lançamento do produto. É aqui que a equipe recebe feedback sobre o produto e trabalha com ele.

Existem diversas melhorias ágeis em vigência no mercado de trabalho. Sendo assim, a escolha de qual a melhor ou qual a menos aconselhada vai de encontro com o propósito do uso da mesma e as condições do ambiente para implementação.

A introdução dada acima refere-se a metodologia Agile convencional aplicada em sua maioria em projetos de desenvolvimento de software, onde algumas metodologias são exclusivas para esse tipo de projeto e não são aplicáveis em projetos de engenharia de infraestrutura, como as fases de teste, implantação e feedback. Essas etapas não são aplicadas em projetos de infraestrutura devido a um projeto de infraestrutura não necessitar de testes para verificar sua funcionalidade e detecção de bugs.

Entretanto, muitos dos conceitos de gerenciamento Agile são aplicados em projetos de engenharia de infraestrutura como rodovias, ferrovias, portos, pontes, etc. Como o levantamento dos requisitos e o projeto dos requisitos, além disso, outros conceitos como oferecer mais liberdade a equipe de projeto para tomada de decisões para novas soluções e alternativas, criar uma estrutura da equipe com líderes de disciplinas de projetos e formação de pequenos grupos, reuniões diárias de curta duração para status e reuniões de brainstorming, manter o cliente mais próximo e participativo das decisões durante o desenvolvimento dos projetos, entre outros.

Abaixo estão relacionadas as duas principais metodologias ágeis, suas particularidades e a definição de cada uma delas.

Scrum

Uma das metodologias ágeis mais comentadas na atualidade, o Scrum consiste na divisão do projeto em ciclos (sprints) que duram de uma a quatro semanas.

Dessa forma, em cada sprint é realizado um planejamento que determina planos e metas. Assim, caso este planejamento seja bem elaborado, toda equipe fica alinhada em relação às responsabilidades e objetivos, deixando tudo mais claro e reforçando a importância do comprometimento de cada um dos membros.

Por fim, ao fim de cada ciclo é realizada uma retomada do que foi feito e quais foram as lições aprendidas pela equipe. Com isso, a troca de feedbacks fica mais fácil e a evolução de cada um também. Essa metodologia é perfeitamente aplicável em projetos de infraestrutura.

Kanban

A metodologia conhecida como Kanban auxilia muito o gerente na gestão de projetos. Dessa forma, consiste basicamente na criação de um diagrama de evolução, dividido em “a fazer”, “fazendo” e “feito”. Assim, a tabela deve ser visual e estar sob conhecimento e alcance de todos que estão ligados ao projeto.

Com ela, portanto, é possível perceber uma melhora de produtividade, diminuição de comunicações não necessárias, aumento da efetividade, diminuição de erros e custos, entre outros benefícios para equipe e para a companhia. O Kanban é uma ferramenta que auxilia nos projetos de infraestrutura, pois através dele é possível ter um acompanhamento de fácil leitura do projeto e entender onde o projeto pode estar atrasado e precisando de correções.

CONCLUSÃO

A moderna metodologia Agile foi desenvolvida tendo em mente os projetos de desenvolvimento de softwares devido a metodologia waterfall convencional não atender as necessidades de etapas e verificações que um projeto de software exige, como exemplo temos que o desenvolvimento de um software com a metodologia convencional é feito de início ao fim sem fases de testes e correções intermediárias, o que ocasionava grandes revisões e retrabalhos devidos aos

bugs serem identificados somente ao fim do projeto e não nas fases iniciais e intermediárias do desenvolvimento. Com a metodologia Agile é possível identificar bugs e correções nas etapas iniciais e intermediárias do desenvolvimento e realizar as devidas correções.

Entretanto, o Agile não se resume a somente acrescentar fases de testes, é uma metodologia completa que altera o modo de gestão como um todo e são essas outras medidas que são aplicáveis e funcionam muito bem com projetos de infraestrutura, como uma equipe com maior liberdade para tomada de decisões, reuniões de curta duração de acompanhamento e feedback, brainstorming, levantamento de requisitos antes do início do projeto, trazer o cliente mais próximo do desenvolvimento do projeto para alinhar as expectativas e reduzir revisões, entre outras medidas que fazem do método Agile muito bem aplicável em com ganhos em organização e produtividade em projetos de infraestrutura.

REFERÊNCIAS

- VITOR, MASSARI Gerenciamento Ágil de Projetos, São Paulo, 2018
- A guide to the Project Management Body of Knowledge and the Standard for Project Management, PMBOK, United States, 2021
- PETER Ready, Set, Agile Become an Agile Project Manager, United States, 2020

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil